

¿Tiene el silencio un sentido trascendental en Wittgenstein?

Eduardo D. Dib

DOI: 10.5281/zenodo.10976202

Hay cosas, como el sentido de la vida, que algunas personas llegan a "ver", pero jamás a "decir" (con sentido). Esta inefabilidad la atribuye Wittgenstein a los límites que el lenguaje tiene para "figurar" el mundo. Pero si ver es conocer, entonces estos límites, así como el silencio que habría que guardar acerca de lo que yace más allá, no tendrían un sentido cognitivo, es decir, trascendental. Ahora bien, ¿es el conocimiento idéntico con su expresión lingüística? De ser así, entonces el silencio sí tendría un sentido trascendental, pues lo que no se puede decir coincidiría con lo que no se puede conocer, en una postura afín al Círculo de Viena y a la filosofía analítica anglosajona.

TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS

Es bien conocido el último aforismo: De lo que no se puede hablar, se debe callar. Pero ¿hay en lo que se calla algo más que silencio?

6.522 Hay, ciertamente, lo inexpresable, lo que se muestra a sí mismo; esto es lo místico.

Muy bien, pero ¿tiene lo místico algún contenido concreto, además de ser esquivo al lenguaje?

6.45 La visión del mundo sub specie aeterni es su contemplación como un todo –limitado–.

Sentir el mundo como un todo limitado es lo místico.

Se trataría entonces de un sentimiento para nada vago, sino bien claro y distinto. ¿Qué hay con esa ‘contemplación’, podremos usted y yo tener una?

6.521 La solución del problema de la vida está en la desaparición de este problema.

(¿No es ésta la razón de que los hombres que han llegado a ver claro el sentido de la vida después de mucho dudar, no sepan decir en qué consiste este sentido?)

Entonces el sentido, lo místico, sería contemplable en la medida que él mismo se muestre a alguien. Pero no habría método, ni ciencia, ni filosofía capaz de expresarlo, pues no hay proposición capaz de contenerlo:

6.53 El verdadero método de la filosofía sería propiamente éste: no decir nada, sino aquello que se puede decir; es decir, las proposiciones de la ciencia natural –algo, pues, que no tiene nada que ver con la filosofía-; y siempre que alguien quisiera decir algo de carácter metafísico, demostrarle que no ha dado significado a ciertos signos en sus proposiciones.

Sin embargo, esto no constituye un problema:

6.5 Para una respuesta que no se puede expresar, la pregunta tampoco puede expresarse.

No hay enigma.

Es decir, los problemas en torno al sentido del mundo y de la vida son pseudo-problemas. Para que exista un enigma (Rätsel), tiene que haber primero una pregunta sin respuesta, pregunta que no llega a plantearse.

Dos asociaciones:

Heidegger finalizando El origen de la obra de arte *dice*: “Es remota la pretensión de solucionar el enigma. La tarea es ver el enigma.” *O sea, en oposición diametral con Wittgenstein, el enigma sí existe, puede ser planteado (aunque difícilmente solucionado) y la legítima tarea del filósofo sería verlo y hacerlo ver.*

Kant en la Crítica de la Razón Pura destaca como cosas-en sí al yo trascendental y al mundo como totalidad. ¿Coincidirán con los enigmas de la vida y el mundo en el Tractatus? En un sentido son más enigmáticas todavía, ya que nadie puede tener la intuición de una cosa-en-sí, mientras parece que, para Wittgenstein, ciertos hombres sí contemplan el sentido de la vida. En otro sentido lo son menos, pues aunque el entendimiento no puede con ellas, la razón pura en su dimensión dialéctica las abordaría en tanto ideales necesarios para resolver sus antinomias.

INVESTIGACIONES FILOSÓFICAS (Philosophische Untersuchungen)

Se plantea el problema de las cosas que ‘ocurren’ al pensar, tales como el significar: ¿Tiene sentido decir que un sillón piense (361)? ¿No? ¿y una máquina? ¿y una persona? ¿Por qué es un poco más plausible que la máquina lo haga y necesario que la persona lo haga? Si el sillón permanece callado ¿significa algo? Claro que no, pero ¿y el silencio de la máquina y el de la persona? Según este segundo Wittgenstein, lo que define el uso de una palabra es el juego de lenguaje. Sólo de seres humanos y semejantes (muñecas, espíritus) decimos que piensan (360). Pero ¿no hay en el silencio de una persona algo más que una jugada en un juego que la gente juega, más que en el silencio de la muñeca, los espíritus, la máquina, mucho más que en el del sillón?

SILENCIO Y VAGUEDAD, WITTGENSTEIN Y RUSSELL

Bertrand Russell, en su artículo Vaguedad, sugiere que el valor veritativo de un enunciado como "x es verde" no sería ni verdadero ni falso cuando la variable x refiera un objeto cuyo matiz de color se encuentre en un área del espectro de transición entre el verde y el amarillo tal que no permita discriminar si es verde o amarillo. Tal enunciado, ¿debería ser callado también? ¿Es ocasión para el silencio wittgensteiniano, antes que para la enunciación cromática? Difícilmente, ya que Wittgenstein prescribe silencio para curar la ausencia de sentido, no la indeterminación del valor veritativo. Así se enfrenta a los límites del lenguaje, que también son los del mundo, con una actitud que, más que epistémica, se revela trascendental: hasta aquí llega lo que puedo saber y decir con sentido. "x es verde" tiene sentido, aunque exista un cierto rango de valores para x que hacen indeterminado su valor de verdad

¿CÓMO SILENCIAR UNA PREGUNTA? WITTGENSTEIN DOWN THE RABBIT-HOLE

Según Wittgenstein, "6.5 Para una respuesta que no se puede expresar, la pregunta tampoco puede expresarse ...", a pesar de lo cual él mismo plantea la cuestión de lo místico, y la del mundo como totalidad. Ahora bien, ¿no constituye esto una pregunta, aunque le falte el signo de interrogación? ¿No es su recomendación de guardar silencio una respuesta? Asimismo aconseja nuestro filósofo desechar sus proposiciones una vez leídas, como un utensilio que ya cumplió su propósito, que era "mostrar" (¡no "decir"!) el sinsentido de las proposiciones metafísicas. Pero el libro permanece, quizás olvidado por unos, pero nuevamente descubierto por otros, y así permanecen las preguntas que lo hacen interesante. Y si esto no es una considerable provisión de sentido, entonces, ¿qué es?

Quizás Wittgenstein veía al lector del Tractatus como Lewis Carroll describe a Alice cayendo por el hoyo del conejo: no cree que las preguntas puedan ser respondidas con sentido, pero tampoco puede dejar de formularlas:

Alice ... went on saying to herself, ... "Do cats eat bats?" ... and sometimes, "Do bats eat cats?" for, you see, as she couldn't answer either question, it didn't much matter which way she put it. (Alice's adventures in Wonderland, p 10)

SILENCIO Y TEMPORALIDAD EN UN MUNDO RELATIVISTA

Mientras su antiguo compañero de aventuras metamatemáticas Bertrand Russell se enfrascaba en dilucidar las aporías del atomismo lógico, el otro autor de los Principia Mathematica, Alfred North Whitehead, desarrollaba su filosofía de la naturaleza, en la cual el tiempo jugaba un rol que recuerda tanto a Einstein como a Heráclito:

Si uno observa un saco azul, ese color se encuentra en dos acontecimientos: en el objeto mismo, y en la 'noticia sensorial' que recibe el observador. El mínimo intervalo temporal que la luz demora en llegar del saco a sus ojos no juega un papel relevante, pues en esa ínfima fracción de segundo no pudo ocurrir cambio significativo alguno en la constitución del objeto. Sin embargo, si el azul observado proviniera de una estrella, para cuando el observador reciba su 'noticia sensorial', la estrella bien pudiera haber dejado de existir, para ser ahora una nube de gas y polvo.

Según el Tractatus, cada objeto se encuentra en un 'espacio lógico' definido por las propiedades y relaciones que le son predicables (en el nivel del lenguaje), y que puede tener (en el mundo). La 'forma lógica' de un enunciado, y, por lo tanto, su sentido, tiene en dicho espacio su condición de posibilidad.

*Pero, ¿qué permanece del 'espacio lógico', del 'espacio color' de la estrella tras el paso del tiempo? ¿Qué proposición acerca de ella puede ser aseverada **con sentido** en el presente del observador? ¿Qué pregunta podría formularse? ¿Debería resignarse también al silencio?*

Pero la estrella es (¿o era?) parte del mundo, de aquello sobre lo que se puede hablar, según Wittgenstein. ¿Deberíamos resignarla, y dejar que el manto de silencio avance incluso sobre el mundo perceptual (el único mundo, según Wittgenstein)? ¿No sería demasiado pedir, hasta para la bien dispuesta Alice?